

UN CASO DE ACTINOMICETOMA PODAL

A CASE OF FOOT ACTINOMYCETOMA

DRUVIC LEMUS-ESPINOZA¹, ELISANNY SÁNCHEZ², MARÍA TERESA MANISCALCHI¹

Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui, Escuela de Ciencias de la Salud, ¹Departamento de Microbiología y Parasitología, Grupo de Investigación de Microbiología Aplicada, ²Departamento de Ciencias Fisiológicas, Sección de Fisiología, Barcelona, Venezuela
 E-mail: lemUSD@yahoo.com

RESUMEN

Se describe un caso de micetoma podal en hombre de 54 años de edad con residencia rural en dos áreas endémicas, una de larga estancia en Naguanagua (estado Carabobo, Venezuela) y la segunda de media duración en Puebla (México). La lesión inflamatoria, ubicada en el dorso del pie derecho, fue inicialmente tratada como erisipela y ameritó hospitalización por más de 20 días. La evolución fue progresiva e insidiosa con una duración aproximada de 10 años hasta el momento de establecer el diagnóstico; el cual se realizó por evaluación clínica y por estudio anatomopatológico con demostración de granuloma por agente *vivo*, tipo micetoma. El paciente refirió, como hecho anecdótico y vinculante, frecuentar una laguna en sector montañoso; negando la presencia de animales intradomiciliarios, caracoles u otros. Se recomienda el uso de calzado oclusivo razonado, al acudir a ámbitos como este. Los datos epidemiológicos y la orientación diagnóstica son de alto valor, en individuos con procedencia o desplazamientos en áreas endémicas.

PALABRAS CLAVE: Granuloma por agente vivo, micetoma, histopatología, Anzoátegui, Venezuela.

ABSTRACT

A case of podial mycetoma in a 54-year-old male with rural residence in two endemic areas is described, one long-term in Naguanagua (Carabobo State, Venezuela) and the second of middle-term in Puebla (Mexico). The inflammatory lesion, located on the back of the right foot, was initially treated as erysipela and deserved hospitalization for more than 20 days. The evolution was progressive and insidious with a duration of approximately 10 years until the diagnosis was established; which was performed by clinical evaluation and by anatomopathological study with demonstration of granuloma by living agent, of mycetoma type. The patient referred, as an anecdotal and binding fact, to visit frequently a lagoon in the mountainous sector; denying the presence of intra-domiciliary animals, snails or others. It is recommended to wear reasoned occlusive footwear, when going to areas like this. Epidemiological data and diagnostic guidance are of high value, in individuals from or moving into endemic areas.

KEY WORDS: Granuloma by living agent, mycetoma, histopathology, Anzoátegui, Venezuela.

Sr. Editor

El micetoma como enfermedad, se cree que fue descrita por Sófocles (406-496 A.C), en el héroe mitológico griego llamado *Philoctetes*. En apariencia y según algunos autores, en el personaje de esa leyenda, el incidente fue más real que imaginario. Los detalles refieren como antecedente un incidente ofídico (mordedura de serpiente), en suelo cercano a zona montañosa (Isla de Lemnos) y desde entonces el sujeto presentó “úlceras o llagas en el pie, de evolución crónica, fétida, poco dolorosa, que exudaba un material compacto sanguíneo-purulento” (Vargas-Origel y Campos-Macías 2018).

Aunque estos datos, deben ser tomados con reserva, dado que en el tiempo en que fueron descritos no se sabía mucho de anatomía, fisiología y microbiología, se han sugerido varios diagnósticos; dentro de ellos se mencionan gota, osteomielitis y enfermedades fúngicas

subcutáneas como cromomicosis y micetoma, sin que haya un único y definitivo diagnóstico (Vargas-Origel y Campos-Macías 2018).

Una patología similar al del héroe *Philoctetes*, fue descrita en 1846 por J. Godfrey, quien hizo entonces, la primera caracterización de esta enfermedad, en la literatura médica llamándole: *morbus tuberculosis pedis*. Posteriormente en 1860 Henry Vandyke Carter, emplea el término, “micetoma” partiendo de los vocablos *mykes* (hongo) y *oma* (tumor), al referirse a una lesión deformante en pie, y que por describirse en Madura, India, le acuñaron “pie o enfermedad de Madura” (Serrano 2001, Vargas-Origel y Campos-Macías 2018).

En esta infección crónica de la piel y tejidos subyacentes, que en ocasiones puede extenderse a huesos y otras partes del cuerpo, se observa con frecuencia aumento de volumen de la zona afectada, relativamente indolora, con aparición

de *fístula* (del latín, tubo) por la que drena pus y granos (Schwartz y Shpiro 2015).

El agente etiológico puede ser un hongo, en cuyo caso se denomina la enfermedad eumicetoma; o tener un origen por bacterias actinomicetales, llamándose entonces actinomicetoma (Serrano 2001, Vargas-Origel y Campos-Macías 2018).

Epidemiológicamente micetoma aunque se describe a nivel mundial, es más notable, en la banda transversal que sigue el Trópico de Capricornio y Cáncer, entre los grados 14 y 33 de latitud Norte, de la zona geográfica conocida como “el cinturón del micetoma”. Asimismo, se ha observado esta entidad mórbida en Latinoamérica, a saber: Brasil, Argentina y Venezuela (van de Sande *et al.* 2017).

Como hecho anecdótico, esta enfermedad ocupacional, registra su aparición en Venezuela desde hace más de 100 años. El primer caso de micetoma en este país fue discutido y expuesto por Rafael Rangel en 1909. Desde ese momento hasta ahora, se presentan casos autóctonos en varias regiones venezolanas. Se estima que el 75% de los reportes registrados proceden de la región centro occidental del país (Serrano 2001, Martínez *et al.* 2013).

La signología clínica de esta infección puede ser complicada, y de acuerdo al germen involucrado será decisivo el tratamiento. El diagnóstico diferencial debe incluir osteomielitis bacteriana, tuberculosis, sífilis, infecciones por micobacterias, ulcera de Buruli, leishmaniasis, otras infecciones por parásitos, neoplasias, micosis subcutáneas y sistémicas (Kiran *et al.* 2009).

Se presenta un caso de micetoma en pie, con evolución tórpida de más de una década, con vínculo clásico de permanencia en área endémica. La infección ocurrió en paciente masculino, 54 años, natural de Maturín, estado Monagas, quien vivió sus primeros diez años de vida, en Barcelona, estado Anzoátegui, y posteriormente se residió tres años en sector rural-montañoso de Naguanagua, estado Carabobo.

También refiere haberse bañado, con mucha frecuencia, en la laguna del sector y sostiene en la historia epidemiológica, el caminar descalzo en sus actividades recreacionales en esta zona de humedal. Adicionalmente frente al interrogatorio, destacó que a los 22 años, se residió en Puebla, México, por dos años, sin evocar un caso específico de trauma en el pie afectado.

A la edad de 30 años, regresó al estado Anzoátegui, residenciándose en Puerto La Cruz. En ese tiempo presentó lesión con drenaje de pus, en el dorso del pie derecho, la cual fue examinada y diagnosticada como erisipela en 1989. Se atendió de forma ambulatoria con penicilina por un mes, tiempo en el cual obtuvo mejoría clínica.

Al año, hace celulitis extensiva al *hallux* del pie derecho, que ameritó antibiótico oral por 7 días, obteniéndose la cura en este periodo.

Dos años después, nota evento en *hallux* derecho, descrito como induración, callosa con grietas, sin secreción. Esta lesión fue debridada y luego de tres semanas del procedimiento, reaparece nuevamente. Se práctica cirugía vascular con injerto de piel (muslo), sin obtener buena evolución. En una segunda opinión se diagnostica ulcera varicosa, que ameritó colgajo y tratamiento venotónico (Daflon®), sin lograr mejoría. El paciente no volvió a consulta.

Trece años después (2005), consulta presentando alteración de la marcha, por ulcera plantar, extendida a *hallux* derecho. Se observó secreción purulenta fétida, flogosis y fistula cutánea que supura por región maleolar. Se realizan estudios de extensión y biopsia de tejido para descartar tuberculosis cutánea y enfermedad de Hansen. El compromiso infeccioso, obligó a amputar el dedo. Ese mismo año, se afecta segundo dedo, hasta su auto amputación.

El paciente permaneció asistiendo al hospital por un año, donde se realizaron curas con antisépticos (vinagre, jabón antibacteriano, listerine®) y antibacteriano tópico (sulfadiazina de plata).

El resultado del estudio anatomopatológico describió en los cortes de piel ulcerada del pie, marcada hiperqueratosis compacta ortoqueratótica. Hiperplasia epitelial irregular marcada, con hipergranulosis papilomatosis, espongirosis y ulceración. Moderado infiltrado nodal a predominio neutrofílico y cariorrexis rodeando áreas de necrosis dérmica. Focos de filamentos ramificados semejando grano. Proliferación, vasodilatación y congestión capilar, extravasación eritrocitaria y depósito de hemosiderina con el diagnóstico histopatológico definitivo de úlcera asociada con necrosis y dermatitis supurativa y tejido de granulación, sugestiva de granuloma por agente *vivo*, tipo micetoma.

Dos láminas con los cortes de tejido del paciente fueron llevadas hasta el Grupo de

Investigación de Microbiología Aplicada, Universidad de Oriente, Barcelona, para su revisión. En ellas se observó formación *in vivo* de focos filamentosos infiltrados, con estructuras lobuladas, contornos irregulares, de afinidad tintorial basofila (Fig. 1). En ambos cortes, destacó marcada reacción inflamatoria y alteraciones epiteliales constantes. Se incorporó el uso de micrómetro digital, Celeria Scope®,

para medir el tamaño del agente *vivo* con una longitud de 50,6 μm de largo y sus filamentos de 1,4-2,11 μm de ancho (Fig. 2).

Otros estudios microscópicos que se practicaron y resultaron negativos fueron: a) PAS: negativo para hongos, b) FITE-FARACO: negativo para bacilos ácido alcohol resistentes y c) GIEMSA: negativo para *Leishmania*.

Figura 1. Estudio histológico (hematoxilina-eosina) muestra material compacto, alteraciones epiteliales, hiperplasia epiteliomatosa en zonas que corresponden a la desembocadura de trayecto fistuloso (10X).

Figura 2. En la periferia del grano, zonas de células polimorfonucleares, algunos filamentos rectos, de ramificación pronunciada. Marcada reacción inflamatoria (400X).

Comentarios

Micetoma es una enfermedad que afecta con mayor frecuencia al género masculino, principalmente descrita en individuos que caminan descalzos, provenientes de poblaciones rurales. A partir del año 2016, en la Asamblea Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud solicitó que se incluyera a micetoma entre las denominadas «enfermedades tropicales desatendidas»; por el impacto limitante que produce la enfermedad en los adultos jóvenes en edad de trabajar y, en consecuencia, se vea afectada secundariamente la carga socioeconómica de estos individuos (WHO 2016, van de Sande *et al.* 2017).

Esta situación quizás se debe a que la enfermedad no es de reporte obligado en los anuarios del Ministerio de Salud. También se le considera una amenaza para salud pública, porque no se hace el diagnóstico a tiempo, entre otras causas, por la falta de familiaridad del médico tratante con la entidad clínica, predisponiendo a los pacientes a un mal diagnóstico que retrasa la iniciación del tratamiento y permite que la infección avance hasta alcanzar deformidad repugnante en el miembro afectado (van de Sande *et al.* 2017, Pembri *et al.* 2018).

El caso acá descrito es un ejemplo de la complejidad para realizar el diagnóstico temprano, donde la fase inicial de la enfermedad se manifiesta como una lesión compatible con erisipela y luego celulitis, que eventualmente forma absceso hasta su induración, sin observarse un margen claro. Este tipo de presentación clínica ha sido descrita por otros autores que destacan en etapa temprana celulitis y posteriormente otros cambios celulares que originan ulcera plantar, fistulada (Sharan y Upadhyaya 2016).

En este trabajo el paciente, alternó varios episodios de aparente mejoría y apenas siente dolor entre fases, esta peculiaridad se ha informado en más del 25% de los pacientes. La ausencia de dolor en actinomicetomas, por ejemplo, se atribuye a la producción de sustancia P (exopolisacárido) reconocido como neurotransmisor, que de alguna manera, actúa con capacidad anestésica, al inhibir al sistema nervioso para percibir las señales de dolor (Serrano 2009).

Micetoma no es contagioso, la infección se da por implantación subcutánea, accidental-traumática por espinas o astillas u otros

elementos punzantes, que actúan como portadores de un agente vivo. En la topografía de micetoma, el dorso del pie es muy afectado, y se refieren en 82% de casos (Sharan y Upadhyaya 2016, Cruz *et al.* 2018), y es más común en individuos que emplean calzado no oclusivo, que les expone a suelos ricos en detritus vegetales, elementos exógenos e inclusive agua (dulce o salada) y material fecal de animales donde cohabitan diferentes especies productoras de micetoma (Uzcátegui-Negrón *et al.* 2001).

En los estados Apure, Amazonas, Falcón, Lara y Mérida se registran más del 75% de los casos nacionales de micetoma en Venezuela (Martínez *et al.* 2013). Se ha aislado el Complejo *Nocardia* de muestras de suelo, demostrando la habilidad que tienen estos microorganismos de crecer *in vitro* sobre tierra que contiene materiales orgánicos, sosteniéndose el concepto del suelo como depósito de materia orgánica y hábitat idóneo para estas especies (Uzcátegui-Negrón *et al.* 2001).

El principal agente etiológico de actinomicetoma en Venezuela es *Actinomyces madurae* (40,3%), seguido por *Nocardia brasiliensis* (28%), mientras que para eumicetoma es *Pyrenochaeta mackinnonii* (32%), *P. romeroi* (24%) y *Madurella grisea* (20%), sin embargo, también se han reportado otros casos con frecuencia en la región de Guayana y Anzoátegui (Briceño 1967, Martínez *et al.* 2013).

Micetoma no es endémico en el estado Anzoátegui; sin embargo, existe un caso reportado en paciente femenina, con proceso inflamatorio crónico, de un año de evolución en pie izquierdo. En ese estudio, la historia médica refería dedicarse a oficios domésticos y como detalle de interés, mencionó haber tenido permanencia corta, en el área rural de El Tigre, al sur del estado. De la paciente se obtuvieron nueve granos, identificando por cultivo al agente eumicótico: *Monosporium apiospermum* (Briceño 1967).

En este trabajo, que referencialmente sería el segundo caso de micetoma podal para Anzoátegui, la información epidemiológica referida por el paciente, orienta a pensar que su permanencia en la región endémica de Puebla (México) o de la región rural del estado Carabobo (Venezuela) pudieron ser los lugares probables de infección. Ambas regiones presentan registros conocidos de micetoma (Martínez *et al.* 2013, Arenas *et al.* 2017).

Históricamente en México se han identificado casos de micetoma, inclusive en esqueletos prehispanicos (Mansilla-Lory y Contreras-López 2009, Vargas-Origel y Campos-Macías 2018). Los actinomicetomas en la zona Mixteca, son referidos con frecuencias por encima del 92%, Puebla es un foco que registra 98% de los casos de micetoma por actinomicetos y sólo 2% causados por eumicetos (Arenas *et al.* 2017). Bonifaz *et al.* (2014) realizaron un estudio de 483 pacientes diagnosticados con micetoma, en el cual el principal agente causal de los actinomicetos fueron *Nocardia brasiliensis* (78,21%) y *Actinomadura madurae* (8,7%).

En este caso aislado, aquí presentado, no se contó con los patognomónicos granos para su estudio morfológico y microbiológico, que confirmarían el género y la especie del agente *vivo* identificado en las láminas. Las características clínicas, el contexto epidemiológico y la evidencia en la hematoxilina-eosina (presencia del grano, dimensión y grosor de los filamentos) harían presumir que el agente fue un actinomicetal.

Aspectos como tamaño (20-200 µm) del grano, la notoriedad de filamentos y su espesor menor de 3 µm, sugieren incompatibilidad con las características referenciales de los granos eumicóticos, que son proporcionalmente grandes, compuestos por hifas de diámetro entre 4-5 µm y puede producir granos coloreados o negros, estas consideraciones han sido de utilidad a otros autores (Barroeta 1986, Kiran *et al.* 2009, Chufal *et al.* 2012) para la identificación del agente del etiológico en casos similares a este.

Se recomienda escrutar en estos pacientes con una historia clínica nimia, que revele el insidioso incidente de trauma, que muchas veces pasa como un evento trivial, limitando establecer el periodo de incubación, y probable inicio de la infección, así como los intervalos entre la infección inicial a la manifestación de los signos que puede variar de meses a años (Pembu *et al.* 2018), como lo sucedido en este paciente.

Finalmente, se refuerza la importancia de las características epidemiológicas: procedencia, edad, género y ocupación, que son de ventajosa ayuda al médico, para hacer un diagnóstico presunto y vinculante a esta enfermedad rural, aunque el caso no sea originario de área considerada endémica, pero que el paciente pudo haberse desplazado hacia ella.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARENAS R, VEGA-MÉMIJE M, RANGEL-GAMBOA

L. 2017. Eumicetoma: actualidades y perspectivas. *Gac. Med. Mex.* 153(7):841-851.

BARROETA S. 1986. Micetoma: primer simposio internacional. Primera edición. Editorial Venezolana, Mérida, Venezuela, pp. 564.

BONIFAZ A, TIRADO-SÁNCHEZ A, CALDERÓN L, ARAIZA S, HERNÁNDEZ J, GONZALES E, PONCE R. 2014. Mycetoma: experience of 482 cases in a single center in México. *PLoS Negl. Trop. Dis.* 8:e3102.

BRICEÑO T. 1967. Micetoma producido por *Monosporium apiospermum*. *Dermatol. Venez.* 6(3-4):218-222.

CHUFAL S, THAPLIYAL N, GUPTA M. 2012. An approach to histology-based diagnosis and treatment of Madura foot. *J. Infect. Dev. Ctries.* 6(9):684-688.

CRUZ O, VEGA D, RAMÍREZ L, ARENAS R. 2018. Micetoma. Informe de 174 casos estudiados en 30 años en el Hospital General Dr. Manuel Gea González de la Ciudad de México (1987-2017). *Dermatología CMQ.* 16(4):263-267.

KIRAN A, MAHESHWARI V, JAIN A, FATIMA U, UL HAQ E. 2009. Histological diagnosis of Madura foot (Mycetoma): A must for definitive treatment. *J. Glob. Infect. Dis.* 1(1):64-67.

MANSILLA-LORY J, CONTRERAS-LÓPEZ E. 2009. Micetoma en México prehispánico. Estudio en la colección esquelética de la cultura de Tlatilco. *Rev. Med. Inst. Mex. Seguro Soc.* 47(3):237-242.

MARTÍNEZ D, HERNÁNDEZ R, ALVARADO P, MENDOZA M. 2013. Las micosis en Venezuela: casuística de los Grupos de Trabajo en Micología (1984-2010). *Rev. Iberoam. Micol.* 30(1):39-46.

PEMBU E, SHYAM P, STEPHEN J, JUNTRA K, KENJI H. 2018. Mycetoma: a clinical dilemma in resource limited settings. *Ann. Clin. Microbiol, Antimicrob.* 17(35):35.

SCHWARTZ E, SHPIRO A. 2015. Madura foot or Philoctetes foot? *IMAJ.* 17(7):442-444.

SERRANO J. 2001. Reseña de las micosis humanas en Sudamérica. *Rev. Soc. Ven. Microbiol.* 21(2):67-77.

SERRANO J. 2009. Dilucidan respuesta del

- huésped en infecciones por *Nocardia brasiliensis*. Revista Reportajes. 4(5):47-49. Disponible en línea en: http://ri2.bib.udo.edu.ve/bitstream/123456789/4166/2/REPORTAJES_5.pdf. (Acceso: 12.03.2019).
- SHARAN N, UPADHYAYA K. 2016. Madura foot (Mycetoma) with unusual presentation Study of five cases. Inter. Med. J. 3(8):751-753.
- UZCÁTEGUI-NEGRÓN M, SERRANO J, GARCÍA E, DÍAZ-CORRALES F, COUBLE A, CASOLI E, RENAUD F, BOIRON P. 2001. Aislamiento de *Nocardia asteroides* de muestras de suelo de cinco estados de Venezuela. Rev. Soc. Ven. Microbiol. 21(1):17-23.
- VAN DE SANDE W, FAHAL A, ABDALLA S, SERRANO J, BONIFAZ A, ZIJLSTRA E. 2017. On behalf of the Eumycetoma Working Group. 2017. Closing the mycetoma knowledge gap. Med. Mycol. 0:1-12.
- VARGAS-ORIGEL A, CAMPOS-MACÍAS P. 2018. Micetoma y Filoctetes. Dermatol. Rev. Mex. 62(2):175-177.
- WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION). 2016. Reducción de la carga de Micetoma. 69.21 Disponible en línea en: <http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#XX> (Acceso 27.03.2019).